

JURISPRUDENCE

УДК 340.12

*Антоненко Данило,
Арсеній Лобач**Київський Національний університет імені Тараса Шевченка
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17602149>***ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА КОНФЛІКТУ В УКРАЇНО – ПОЛЬСЬКИХ
ВІДНОСИНАХ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА***Danylo Antonenko
Lobach Arseniy**Taras Shevchenko National University of Kyiv***LEGAL MECHANISMS OF INTERACTION AND CONFLICT IN UKRAINIAN-POLISH
RELATIONS: HISTORICAL AND THEORETICAL RETROSPECTIVE****Abstract.**

The relevance of the research is extremely high today, driven both by the contemporary geopolitical context and the necessity of overcoming historical disagreements for the sake of strategic partnership.

Understanding the historical legacy, including the legal documents (unions, treaties, international acts) that shaped the common border and influenced the internal status of Ukrainian lands (from the Union of Lublin and the Treaty of Hadiach to the Treaty of Riga), is critically important. A detailed study of these acts allows for the identification and elimination of the remnants of historical myths and stereotypes that could be exploited by a third party (Russia) to destabilize the bilateral partnership.

The research into the legal status of Ukrainian lands within the Polish-Lithuanian Commonwealth and the influence of the Polish legal system on the development of Ukrainian statehood is essential for shaping the national historical and legal consciousness. The analysis of the struggle for territorial integrity and the right to self-determination in the 20th century (the Ukrainian People's Republic (UNR), the West Ukrainian People's Republic (ZUNR), the Treaties of Warsaw and Riga) demonstrates legal precedents that strengthen Ukraine's current position on the international arena.

The relevance also lies in the need for an open and objective analysis of the most difficult historical chapters, particularly the Volyn Tragedy and the Pacification policy. Only a thorough historical and legal analysis of these events, free from political expediency, allows both countries to move from mutual claims to joint historical reconciliation, laying the foundations for robust good-neighborly cooperation for decades to come.

Thus, in the modern context, the research into historical and legal relations is not only a scientific endeavor but also a practical tool for strengthening the strategic partnership between Ukraine and Poland as key elements of the European security architecture.

Key words: *Ukraine, Poland, statehood, relations, cooperation, cultural exchange, conflict, contradictions, struggle, independence, development, identity, geopolitical environment, territory, claims*

Українсько-польські відносини історично характеризувалися наявністю суперечностей, зокрема через територіальні претензії щодо належності Галичини та Волині. Такі конфлікти спричиняли процеси асиміляції та політики націоналізації на відповідних землях, що істотно вплинуло на формування взаємин між двома народами. Ці історичні обставини залишаються одним із ключових чинників, що визначають специфіку сучасного українсько-польського діалогу. Попри це, не можемо не відзначити, що були і певні позитивні моменти, що вплинули на подальшу долю українського та польського народів.

На сучасному етапі розвитку українсько-польських відносин помітно відчутний вплив історичної минушини. Лише кропіткий аналіз та ліквідація білих плям у історичній спадщині допоможе усунути проблематику минулого та уникнути конфліктних ситуацій у майбутньому.

Зважаючи на вищевикладене, вважаємо за необхідне проаналізувати окремі аспекти історико-правового розвитку українсько-польських відносин, аби глибше зрозуміти умови сьогодення між нашими державами та усвідомити роль історичних подій у формуванні національної свідомості обох народів.

Відправною точкою, що означувала початок україно-польських відносин можемо вважати 981 рік, коли київський князь Володимир Великий захопив Червенські міста, що належали Польщі. З цього, на нашу думку, слід розпочати літочислення українсько-польських відносин.

Крім того, не можемо не відзначити той факт, що руські князі одружувалися на дочках польських королів. Цей факт вказує на створення зв'язків між королівськими династіями та потрібен був для створення союзу між державами.

У подальшому між Руською та Польською державами значних зіткнень не відбувалося.

Наступною віхою відносин можна вважати розпад Руської держави та утворення Галицько-Волинського князівства, яке Королівство Польське прагнуло включити у свої володіння та на, яке претендувала також Угорщина і Литва. Саме анексія Польщею Галицько-Волинського князівства створила підґрунтя для територіальних претензій, що в подальшому стали «casus belli» та зумовили тривалі конфлікти у цьому регіоні.

Унаслідок тривалих конфліктів і переговорів у 1350 році було підписано договір про розподіл цих земель між Польщею та Угорщиною, а також укладено перемир'я між Польщею та Литвою. Внаслідок тривалих конфліктів і переговорів у 1350 році було підписано договір про розподіл цих земель між Польщею та Угорщиною, а також укладено перемир'я між Польщею та Литвою.

За результатами домовленостей польський король Казимир III закріпив за собою Галичину, Холмщину та частину Волині. Водночас було визначено, що після його смерті ці території мали перейти під владу Угорщини, тоді як Литва отримала іншу частину Волині.

Землі колишнього Галицько-Волинського князівства не були офіційно інкорпоровані до складу Польського королівства, а перебували в приватному володінні польського короля, тобто мали статус домену – явище поширене в середньовічній Європі. Попри це, на цих територіях зберігалися традиції України-Русі, зокрема продовжувало функціонувати руське звичаєве право, «Руська Правда» залишалася основним джерелом цивільного, кримінального, процесуального права.

Крапку в династичних суперечках поставила польська королева Ядвіґа, яка у 1387 році ввела війська до Галичини та остаточно поширила на ці землі польську владу. Відтоді ці території остаточно перейшли під контроль Польщі [1, с. 274–277].

Отже, проаналізувавши зазначений історичний період, можемо констатувати, що саме боротьба за територію стала ключовим чинником у формуванні специфіки українсько-польських відносин. Цей ранній етап взаємодії заклав основи як співпраці, так і суперечностей, що впливали на подальший розвиток відносин між двома народами.

Вагоме значення у формуванні українсько-польських відносин відіграла Люблінська унія, що була підписана 1 липня 1569 року на генеральному сеймі в Любліні та юридично оформила об'єднання Литви та Польщі в єдину державу – Річ Посполиту.

Варто відзначити, що за державним устроєм Річ Посполита була конфедерацією, оскільки утворювався союз двох держав із єдиним королем та зовнішньою політикою. Окремо у віданні Польщі та Литви перебували уряди, військо та скарбниці [2, с. 17].

З утворенням Речі Посполитої, українські землі перейшли від Литви до складу Польського королівства. Юридично визначеної автономності вони не мали, однак, за твердженням дослідників П. Захарченка та М. Мірошніченко, де-факто автономія українських земель існувала за додатковими угодами [1, с. 402].

У багатонаціональній державі постало питання про об'єднання православної та католицької церков. Одним із основних мотивів залучення було зміцнення єдності Речі Посполитої. Тому у 1596 році в м. Бересті було укладено Берестейську церковну унію, що утворила греко-католицьку церкву. Однак таке об'єднання внесло розкол у українське суспільство.

Таким чином, можемо підсумувати, що на формування українсько-польських відносин після укладення Люблінської унії значною мірою вплинули відсутність юридично визначеної автономії українських земель в складі Речі Посполитої, попри фактичну їх окремішність, поступове ополячення українських теренів, а завершальним етапом постало питання об'єднання церков, що призвело до розколу всередині українського суспільства.

Після Люблінської унії вся руська шляхта була зрівняна в правах із польською. Однак за оцінкою знаного українського історика М. Грушевського [3, с. 194]. Українська шляхта надіялася низкою значних привілеїв. Варто відзначити, що після укладення Берестейської церковної унії 1596 р. відбувся перехід української шляхти до греко-католицизму.

Складним було становище українського селянства. За визначенням історика М. Грушевського: «все селянство втратило права на землю: вважалося, що селяни сидять на землі панській або королівській» [3, с. 196]. Це впливає на те, що зменшується кількість селянських господарств, розвиваючи панщину. Посилюється експлуатація селянської праці.

Не можемо оминати увагою найбільш цікаву соціальну категорію у Великому князівстві Литовського та Речі Посполитої – українське козацтво. Річ Посполита перейняла практику Великого князівства Литовського, наймаючи козаків для оборони кордонів від турецьких або татарських нападників, так виникло реєстрове козацтво, що перебувало на державній службі у польського короля. Однак реєстрове козацтво не отримало права на володіння землею та кількість реєстрових козаків постійно змінювалася і не відповідала реальній кількості козацтва. Врешті-решт, козацтво і стало тією рушійною силою, що заявила про себе в роки Української національно-визвольної революції 1648 року.

Наступною віхою, яка, на нашу думку, відіграла одну з найважливіших рис у становленні українсько-польських відносин стала національно-визвольна війна українського народу 1648-1657 років.

Серед причин початку війни можемо виділити: нестерпне соціальне, національне, релігійне гноблення, що їх зазнавав український народ з боку Польської Корони [4, с. 202]. Основною вимогою козацтва було поновлення усіх прав і вольностей козацтва, однак, з плином часу, до козаків почали приєднуватися все ширші верстви українського населення, що надало повстанню рис загальнонаціональної боротьби.

Після початку національно-визвольної війни українського народу 1648 року, неодноразово відбувалися сутички з Річчю Посполитою. Однак, з приходом до влади в Українській гетьманській державі Івана Виговського, відбулося зближення УГД з Річчю Посполитою. Це явище ознаменувалося укладенням 16 вересня 1658 року Гадяцької угоди згідно з якою в межах Речі Посполитої створювався федеративний союз Польщі, Литви та Української гетьманської держави, яка перетворювалася на Князівство Руське.

Варто відзначити, що існувало два примірники Гадяцької угоди, які були підписані 16 вересня 1658 року [5]. Їх варто розмежовувати, по-перше, через те, що зміст окремих положень відрізняється, по-друге, ратифікований варіант угоди суттєво обмежував суверенні права Князівства Руського, на відміну від першого варіанта документу [5, с. 175].

Розпочнімо з територіального устрою. У низці підручників зустрічаємо тезу про те, що УГД в складі Київського, Брацлавського та Чернігівського воєводств, як Велике Князівство Руське входить до складу Річі Посполитої, але в ратифікованому тексті угоди цієї статті ми не знаходимо [5, с. 175].

Не можемо оминати увагою і той факт, що в УГД за договором мали бути відновлені ті умови, які існували до початку національно-визвольної війни українського народу 1648 року. На підтвердження висловленого в тексті Гадяцького пакту знаходимо таке положення «Вся Річ посполита народу Польського, Литовського і Руського, і належних до них провінцій відновляється цілком такою як була перед війною, себто – ці три народи мають зіставатися непорушно, як були перед війною в границях своїх і при свободах (своїх) згідно з законами – в радах, судах і вільній елекції панів своїх – королів польських, литовських і руських» [3].

У XIX столітті, коли Європу охопили ідеї націоналізму та почало формуватися національне відродження, польський народ здійснив спробу відновити державність у ході Листопадового повстання 1830–1831 років. Однак українське населення не підтримало це повстання, та навіть виступало проти нього, що стало одним із чинників його поразки. Наступний шанс до змін для обох держав випав вже в XX столітті.

Минуле століття має надзвичайно важливе значення для українсько-польських відносин, оскільки саме в цей період відбулися ключові трансформації в обох державах, а також суттєві зміни в геополітичній ситуації у світі, наслідком яких стало здобуття повної незалежності Україною та Польщею.

Однією з подій, що докорінно змінила світову геополітику, стала Перша світова війна. Українці та поляки були об'єднані спільною трагедією: представники обох народів змушені були воювати під прапорами чужих, ворогуючих імперій. Українці воювали в арміях Австро-Угорщини та Росії, та поляки, які були розділені між Австро-Угорщиною, Пруссією та Росією також не мали змоги боротися за власну державу, а мусили відстоювати інтереси чужих держав.

Завершення Першої світової спричиняє масштабні геополітичні зрушення, створюючи як нові виклики, так і можливості для України та Польщі, що щойно відновили свою незалежність. Після розпаду Австро-Угорської монархії постає питання про належність Галичини та Волині – територій, на які претендують як українська, так і польська держави. Водночас на сході більшовики, позбавлені стримувального чинника у вигляді Німецької імперії, розпочинають наступ з метою реваншу в Україні та прагнуть відновити контроль над усіма територіями колишньої Російської імперії, включаючи Польщу.

Як зазначає проф. П. Захарченко, доля Польської держави була більш деталізованою. Передбачалося створити незалежну Польську державу, до складу якої мали входити території «з незаперечно польським населенням». Польській еліті здебільшого кортіло включити до складу своєї держави території, де представники польської національності становили чисельну меншість: значна частина районів Львівщини, Тернопільщини, Прикарпаття, Волині. Так, у Луцькому повіті перед початком Першої Світової війни проживало близько 10% поляків. В інших повітах Волині питома вага польського етнічного населення була ще меншою. Проте в містах ситуація була іншою. У Львові та Луцьку українське населення сумарно поступалося польському та єврейському етнічному елементу.

Отже, з погляду норм міжнародного права такі дії українських політиків були реалізацією права націй на самовизначення та побудову власної держави, які повністю відповідали «14 пунктам» В. Вільсона, що декларували формування національних держав на уламках колишньої Австро-Угорщини [6, с. 326-327].

В свою чергу Польща готувалась використати шанс який їй випав із розпадом Австро-Угорщини та повністю приєднати до своєї держави Галичину та Волинь. З цією метою у Кракові із делегатів австрійського парламенту було створено Польську Ліквідаційну Комісію, яка 29 жовтня надіслала нотифікаційні листи до міністра-президента Австрії і намісника Галичини графа К. фон Гуйна. У них Галичина була проголошена складовою частиною відновленої Польщі, а Польську Ліквідаційну Комісію — новою регіональною владою. Крім того, розіслала розпорядження до місцевих органів не виконувати накази австрійських властей і забезпечити перехід краю до складу Польщі. Офіційна церемонія призначалась на 1 листопада 1918 р.

У березні незалежна Україна підписала формальний мир із Центральними державами. Він передбачав передачу українцям Холмщини. Проаналізувавши цей період, можна побачити, що процеси відновлення незалежності відбувалися в умовах глибокої політичної турбулентності, на тлі краху імперій та формування нових національних держав. У цьому контексті між Україною та Польщею виник гострий конфлікт щодо приналежності Східної Галичини, Волині та інших прикордонних територій. Обидві сторони висували власні історичні, етнічні та політичні аргументи на користь

включення цих земель до складу своїх держав, що зробило процес мирного врегулювання неможливим та призвело до відкритого збройного протистояння.

Після серії значних поразок та втрати Києва уряд Директорії на чолі з С. Петлюрою був змушений шукати союзників, сподіваючись, що це допоможе зберегти українську державність. З цією метою Директорія пішла на укладення миру з Польщею та підписала Варшавський мирний договір, який закріплював за Польщею території Галичини та Волині.

25 квітня 1920 року польські війська розпочали в Україні наступальну операцію, яка була продовженням польсько-більшовицької війни. Наступного дня Симон Петлюра видав звернення до народу, в якому підкреслив значення союзу з Польщею: «Між урядами Української та Польської Республіки було укладено угоду, на підставі якої польські війська разом з українськими увійдуть на територію України як союзники проти спільного ворога, а після закінчення боротьби з більшовиками польські війська повернуться до своєї батьківщини. Спільною боротьбою дружніх армій – української та польської – ми виправимо помилки минулого, а кров, спільно пролита в боях проти вічного історичного ворога, Москви, яка колись загубила Польщу і згубила Україну, освятить новий період взаємної дружби українського і польського народів».

Союзні українсько-польські війська після підписання Варшавського договору досягли певних успіхів на фронті, зокрема змогли звільнити Київ, щоправда ненадовго. Згодом ситуація погіршилася, і союзні сили були змушені відступити на територію Польщі. Переломним моментом стала перемога польських військ під Варшавою, у якій важливу роль відіграли й українські підрозділи, що протистояли більшовикам. Врешті, втомлені від тяжкої війни, Польща та більшовицька Росія уклали мирний договір у Ризі. Ризький договір припинив військові дії на сході та, на думку польської влади, остаточно закріпив за Польщею західноукраїнські та білоруські землі.

За Ризьким мирним договором Польща визнала УСРР, а СРСР погодилася на входження Східної Галичини та Західної Волині до складу Польщі. Для тодішньої польської влади цей договір, як вони вважали, остаточно вирішував питання східного кордону. Проте, як показали подальші події та історичний досвід, це було помилкою.

Після входження західноукраїнських земель до складу польської держави виняткового значення набула 7 стаття Ризького договору. Вона передбачала, що українці у Польщі мають право культивувати свою рідну мову, створювати і підтримувати свої школи, розвивати свою культуру, безперешкодно влаштовувати життя церкви і вільно виконувати релігійні обряди. Проте протягом міжвоєнного періоду польська влада ігнорувала цей пункт, проводячи політику національної та державної асиміляції шляхом придушення політичного, громадського, економічного, культурного та релігійного життя українців [6, с. 316].

Подальший повоєнний період тривав недовго. Німеччина, яка прагнула реваншу за поразку у Першій світовій війні та відновлення своїх позицій у Європі, взяла курс на розширення кордонів. З цією метою вона уклала з Радянським Союзом договір про ненапад – так званий пакт Молотова - Ріббентропа.

Висновки: Проведена історико-теоретична ретроспектива підтверджує, що українсько-польські відносини завжди формувалися на амбівалентній правовій основі. Протягом століть правові акти (від угод щодо розподілу Галицько-Волинського князівства до Люблінської унії та Ризького договору) виступали як інструментом інтеграції та співпраці (династичні зв'язки, спільна боротьба проти зовнішніх ворогів), так і каталізатором конфлікту (територіальні претензії, асиміляційна політика та національне гноблення). Саме боротьба за територію та право на самовизначення стала ключовим чинником, що заклав основи тривалих суперечностей.

Аналіз ХХ століття (Варшавський та Ризький договори) демонструє, як зовнішньополітична кон'юнктура та правова нерівність посилювали напругу. У міжвоєнний період, нехтування Польщею правовими гарантіями щодо української мови, культури та освіти, закріпленими, зокрема, у ст. 7 Ризького договору, призвело до політики пацифікації та загострення опору, кульмінацією якого стала трагедія 1940-х років.

Таким чином, у сучасному геополітичному контексті розуміння історико-правової спадщини є критично важливим. Актуальність дослідження полягає в тому, що:

По-перше: Правові механізми сучасності (як от стратегічне партнерство після 1991 року та підтримка євроінтеграції України) є прямим наслідком усвідомлення спільних загроз та уроків минулого.

По-друге: Усунення «білих плям» та об'єктивний історично - правовий аналіз складних сторінок, як-от Волинська трагедія, є практичним інструментом для нівелювання можливості маніпуляцій з боку третіх сторін (РФ).

По - третє: Спільна історично - правова свідомість зміцнює національну ідентичність обох народів, демонструючи правові прецеденти боротьби за державність та територіальну цілісність.

Підсумовуючи, правові механізми в українсько-польських відносинах виконують подвійну функцію: вони є як накопичувачами історичного конфлікту, так і незамінною основою для стратегічного партнерства. Лише через відкритий, ґрунтовний та деполітизований історично – правовий діалог Україна та Польща можуть остаточно перейти від подолання наслідків минулих суперечностей до міцної, довгострокової співпраці як ключових елементів безпекової та правової архітектури Східної Європи.

Список використаної літератури

1. Захарченко П., Мірошніченко М. Історія українського права і держави: від витоків до кінця

XVIII століття: монографія/ –К.: ВПЦ «Київський університет», 2024. – 639 с.

2. Літвін Г. З народу руського. Шляхта Київщини, Волині, Брацлавщини (1569-1648) /Пер. із польськ. Л. Лисенко. –С.17. URL: <https://shron1.chtyvo.org.ua>.

3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. –К.: «Друкарня С. В. Кульженко», 1913. 524 с.

4. Історія держави і права України, том 1 - за ред. В.Я.Тация, А.Й.Рогожина, В.Д.Гончаренка. Київ: видавничий дім «Ін Юре», 2003. 653 с.

5. Творча спадщина професора О. Кістяківського (1833-1885): історико-теоретичні та сучасні проблеми розвитку юридичної науки. Лобач А. Історико-правові перспективи Української гетьманської держави (Війська Запорозького) за Гадяцькою угодою 1658 року. С. 174-177 URL: <https://ir.library.knu.ua>.

6. Захарченко П. П. Історія українського права: навчальний посібник. Київ: видавництво освіти, 2019. 432 с.

7. DZIEJE.PL 100 lat temu został zawarty sojuz polsko-ukraiński. URL: <https://niepodlegla.dzieje.pl>.

8. Гулеватий А. Розвиток українсько-польських відносин в контексті конфлікту 1942-1947 рр. URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua>.

9. Експедиція XXI. Грубешівська операція 1946р. – від протистояння до співпраці. URL: <https://expedicia.org>.

10. Загальна теорія права. Нормативний курс підруч. для студ.-юристів /кол.авт.Ж.Дзейко, Н.Теремцова та інші; за ред. доктора юрид.наук, проф. С.В. Бобровник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 596 с.

11. Madryha, T., Bilousov, Y., Zubrytska, L., Teremtsova, N., & Druchek, O. (2023). The role of the volunteer movement in the security policy of the state in the context of military operations. Amazonia Investiga, 12(66), 326-334. <https://doi.org>.